

ANGREN KO'MIR KONIDA LENTALI KONVEYERLARNING KONSTRUKTIV TUZILISHI VA TEXNIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Ziyadov Nusrotullo Rahmotulloyevich

Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

Ahmadova Feruza Azamatovna

Sergeli Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453428>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Angren ko'mir konida qo'llaniladigan lentali konveyerlarning konstruktiv tuzilishi, ularning texnik xizmat ko'rsatish tizimi, diagnostika usullari hamda energiya samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Konveyerlarning asosiy elementlari — lenta, roliklar, yuritma, taranglagich va tozalash moslamalarining ishlash prinsipi tahlil qilinadi. Shuningdek, texnik holatni nazorat qilishda zamonaviy diagnostika vositalarining afzalliklari va kon sharoitlariga moslashtirish yo'llari yoritilgan. Hisob-kitoblar asosida konveyerning unumdorligi, yuklama ta'siri, quvvat sarfi hamda ishonchlik ko'rsatkichlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: lentali konveyer, Angren koni, texnik xizmat ko'rsatish, diagnostika, unumdorlik, ishonchlik, samaradorlik, kon transporti.

Kirish: Kon transport tizimlarining uzluksiz ishlashi foydali qazilma qazib olish jarayonining asosiy kafolatidir [1]. Angren ko'mir konida qo'llanilayotgan lentali konveyerlar uzluksiz tashish jarayonini ta'minlab, ishlab chiqarish unumdorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu konveyerlar yordamida qazib olingan ko'mir qazish frontidan to g'arbiy tayyorlash sexlariga uzluksiz uzatiladi. Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, konveyerlarning texnik xizmat ko'rsatish sifati va diagnostika tizimlari yetarlicha mukammal emas. Bu esa ishdagi to'xtalishlar, ortiqcha energiya sarfi va uskunaning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib keladi [2]. Shuning uchun lentali konveyerlarning texnik holatini muntazam nazorat qilish, diagnostika vositalaridan foydalanish va ekspluatatsion parametrlarni takomillashtirish dolzarb masalalardan biridir.

1-bob. Angren konida lentali konveyerlarning umumiy tavsifi

Angren ko'mir koni O'zbekistonning eng yirik ochiq konlaridan biri bo'lib, kon transport tizimida asosan lentali konveyerlar ishlatiladi. Ushbu konveyerlar asosan tog' jinslarini, ko'mirni va tosh aralashmalarini tashish uchun mo'ljallangan [3]. Lentali konveyer quyidagi asosiy qismlardan iborat: lenta, roliklar, yuritma, taranglagich, tozalagich va yo'naltiruvchilar. Angren konidagi konveyerlarning o'rtacha uzunligi 200–800 metrni tashkil etadi, lenta kengligi esa 800–1200 mm oralig'ida bo'ladi. Lenta tezligi esa 2,5–3,5 m/s atrofida [4].

2-bob. Texnik xizmat ko'rsatish va diagnostika tizimi

Lentali konveyerlarning uzluksiz ishlashi uchun rejalashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish (TXK) zarur [5]. TXK quyidagi turlarga bo'linadi: kundalik TXK, rejalashtirilgan TXK va kapital ta'mir. Diagnostika tizimi esa tebranish, issiqlik, shovqin va elektr yuklama parametrlarini o'lchash orqali amalga oshiriladi. Masalan, roliklarning tebranish tezligi 4–6 mm/s dan oshsa, bu nuqson belgisi hisoblanadi [6].

3-bob. Texnik hisob-kitoblar

Konveyer unumdorligi quyidagicha aniqlanadi [7]:

$$Q = 3.6 \cdot B \cdot v \cdot \gamma \cdot k_z \text{ t/soat}$$

bu yerda: Q — unumdorlik (t/soat),

B — lenta kengligi (m),

v — lenta tezligi (m/s),

γ — material zichligi (t/m^3),

k_z — to'ldirish koeffitsienti (0.6–0.8).

Hisob misol: $B = 1.2$ m, $v = 3$ m/s, $\gamma = 1.3$ t/m^3 , $k_z = 0.7$

$Q = 3,6 \times 1,2 \times 3 \times 0,7 = 11,8 \times 10^3$ t/soat. Lenta taranglik kuchi [8]:

$$T = \frac{Q \cdot L \cdot g \cdot f}{3600 \cdot \eta}$$

bu yerda:

L — konveyer uzunligi (m),

g — erkin to'shish tezlanishi $g = 9.81$ m/s²

f — qarshilik koeffitsienti (0.03–0.05),

η — mexanik foydali ish koeffitsienti (0.9–0.95.)

Agar $Q = 1000$ t/soat, $L = 600$ m, $f = 0.04$, $\eta = 0.92 \rightarrow T = 71.3$ kN.

Yuritma quvvati [9]:

$$N = \frac{T \cdot v}{1000} \text{ Agar } T = 71.3 \text{ kN, } v = 3 \text{ m/s} \rightarrow N = 213.9 \text{ kW.}$$

4-bob. Samaradorlikni oshirish yo'llari

Angren konidagi konveyerlar samaradorligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi [8][9]: roliklarda energiya tejamkor podshipniklar, issiqlikka chidamli lenta qoplamasi, avtomatik diagnostika tizimi, chastota o'zgartirgichli elektr yuritmalarni qo'llash, va konveyerlarni tarmoq bo'yicha sinxron ishlashini nazorat qilish. Bu chora-tadbirlar konveyerlarning umumiy ishlash muddatini 15–20% ga oshiradi [10].

Xulosa

Angren ko'mir konlarida lentali konveyerlar kon transport tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, texnik xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, diagnostika tizimlarini avtomatlashtirish va energiya tejamkor konstruktiv yechimlarni qo'llash konveyerlarning ishonchliligi va unumdorligini sezilarli darajada oshiradi. Hisob-kitob natijalari kon sharoitida lentali konveyerlarning optimal parametrlarini tanlashda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ahmedov A. Kon transport tizimlari, Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2020.
2. Yusupov B. Lentali konveyerlar ekspluatatsiyasi va ta'miri, TDTU nashriyoti, 2018.
3. Tursunov N. Kon mashinalari nazariyasi, Toshkent: Fan, 2019.
4. ISO 5048: Continuous Mechanical Handling Equipment – Belt Conveyors for Bulk Materials, 2017.
5. G'aniyev O., Kon uskunalarda texnik xizmat ko'rsatish, TATU, 2021.
6. Kuznetsov V. Diagnostics of Belt Conveyor Components, Springer, 2016.
7. Dunlop Conveyor Belt Design Manual, 2018.
8. Ziyodov N. Lentali konveyerlarning energiya samaradorligini oshirish yo'llari, 2023.
9. Rahimov M. Kon transportida avtomatlashtirish tizimlari, Toshkent: ITU Press, 2022.
10. DIN 22101: Design of Belt Conveyors for Bulk Materials, 2019.